

TA'LIM VA TARBIYA CHARLZ DIKKENS NIGOHIDA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6594426>

Hamdamova Sitora Baxshullayevna

Ingliz adabiyoti va stilistika

Tilavova Nigora Hakim qizi

BuxDU I kurs magistranti

Annotatsiya: *Mazkur maqolada adabiyotshunoslikda ta'lim-tarbiya masalalaridagi qarashlar va ularning o'ziga xosligi to'g'risida qisqacha so'z yuritiladi. Bundan tashqari buyuk ingliz yozuvchisi Charls Dikpens asarlarida muallifning ta'lim-tarbiya va zamon to'g'risidagi qarashlari aks ettirilish usuli yoritib berilgan.*

Kalit so'zlar: *Viktoriya davri, ta'lim-tarbiya, Charls Dikpens.*

Kirish. Ingliz, qolaversa jahon adabiyotida qirolicha Viktoriya davri o'ziga xos jihatlari bilan boshqa davrlardan ajralib turadi. XIX asrdan boshlangan mazkur davr ko'plab adabiy tanqidchilar tomonidan "ingliz adabiyotining oltin davri" deya nomlanadi va buning yorqin isbotini ayniqsa ingliz romanchiligida ko'rishimiz mumkin. Bu davrga kelib ingliz yozuvchisining butun diqqat e'tibori asosan ingliz jamiyatining ko'plab sohalarini, xususan ilmiy, iqtisodiy va texnologik yutuqlardan tortib sinfiy tuzilmalardagi o'zgarishlar va dinning jamiyatda tutgan rolga qaratila boshlandi. Bu kabi jamiyatning o'ziga xos bo'lgan jihatlari mazkur davrning mashhur romannavislari Charls Dikpens, Uilyam Tekkeri, opa-singil Brontelar, Jorj Eliot va Tomas Hardining asarlarida kuzatishimiz mumkin edi. Xususan, yozuvchilar orasida o'ziga xos yozish uslubiga ega bo'lgan buyuk ingliz adibi Charls Dikpens o'z asarlarida yoritib kelgan mavzulari bilan boshqalardan ajralib turardi.

Asosiy qism. Ta'lim va tarbiya masalalari ko'p davrlardan buyon hozirgi kunga qadar bir qancha jamiyatlarning yechilishi dolzarb bo'lgan masalalardan biri bo'lib kelmoqda. Ko'plab sohalar qatori adabiyot ham bu borada yetakchi o'rinni egallaydi desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Chunki har qanday millatning ongini, uning dunyo qarashini adabiyot orqali o'stirishimiz barchaga ayon yorqin haqiqatdir. Bu borada ingliz adabiyotida ham bir qancha salmoqli ishlarni, ko'plab yozuvchi va ijodkorlarning aynan shu masalaga o'ziga xos yondashuvlarini kuzatishimiz mumkin. Ayniqsa, buyuk ingliz yozuvchisi Charls Dikpens tarbiya mavzusini o'z asarlarining yetakchi, asosiy o'rinni egallagan mavzu sifatida yoritib kelgan. Garchi u ingliz adabiyoti olamida ta'lim va tarbiyani ochiq ko'rsatib bergan ilk yozuvchi bo'lmasada, bu kabi muammolarni Londonning oddiy aholisi hayoti orqali ochiq oydin, turli xil ortiqcha bo'yoqlarsiz ko'rsatib berishga harakat qildi. "Oliver Tvistning sarguzashtlari" romanining muqaddimasida Dikpens shunday deb

yozgan edi: "Menimcha, jinoiy guruhning haqiqiy a'zolarini tasvirlash, ularni butun xunukligi bilan chizish, ularning qashshoq hayotini ko'rsatish jamiyatga yordam berish demakdir". Yozuvchi ushbu asarni hikoya qilar ekan, jamiyat tubining keng manzarasini yoritib beradi. Boshpana topa olmay jon saqlashgada qiynalgan qashshoq odamlar, Londonning fayzsiz ko'chalarini qoplagan zulmatdek qora tun, iflos va badbo'y uylar – yozuvchi nazdida barcha illatlar maskani bo'lib hisoblanadi. Bu kabi ayanchli muhit esa millat, jamiyat kelajagi va uning tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omil hisoblanadi. Bunday tasvirlarni o'z asarlarida muntazam yoritib kelgan Charls Dikkensning bosh g'oyasi ham millat ongini o'stirish, jamiyatning nafaqat yuqori qatlami balki, quyi a'zolariga ham ta'lim berish mamlakat kelajagi rivoji uchun xizmat qilishini ta'kidlash edi.

Charls Dikkens ijodida bu kabi mavzularning muntazam ravishda yoritilib borilishiga asosiy sabab ham yozuvchi bolaligining og'ir mashaqqatli, beg'ubor bolalik xotiralarisiz va tinimsiz xo'rliklarda o'tganligidir. Sababi o'n ikki yoshli Dikkens otasining qarzini to'lash va uni qamoqdan ozod qilish maqsadida kuniga o'n soatlab og'ir mehnat qilishiga, ustiga ustak maktabni ham erta tark etishiga majbur qilinadi. Og'ir va ko'pincha qoniqarsiz ish sharoitlari Dikkensda doimiy salbiy taassurot qoldirib keldi va keyinchalik uning badiiy adabiyoti va insholariga ta'sir ko'rsatdi. Shuni aytish joizki, bunday tez tez takrorlanuvchi holatlar uning ijtimoiy-iqtisodiy va mehnat sharoitlarini isloh qilishga bo'lgan qiziqishining asosiga aylandi. Uning fikricha, go'yoki barcha qiyinchiliklar faqatgina kambag'al va bechoralar uchun atalgandek edi. Ijodkorning o'zi ham keyinchalik "qanday qilib bunchalik kichik yoshda og'ir hayot oloviga tashlandim"-deb xotirlaydi. Yozuvchi asarlaridagi har bir qahramon uning hayotidan olingan yoki hayotida uchratgan insonlardan ilhomlanib yaratilgandir. Bunga misol qilib Dikkensning cho'qintirgan otasi Kristofer Xaffam "Dombey va o'g'li" asaridagi Paul Dombey obrazi uchun ilhom vazifasini o'tagan desak bo'ladi. Devid Kopperfild asari ham yozuvchining avtobiografik asari hisoblanadi. Balki aynan shuning uchun ham asar yozuvchi bo'lgan shaxs hikoyasi bilan boshlanadi. Devid, Dikkensning o'zi kabi, og'ir hayot sharoitlari bilan mashaqqatli kurashni boshdan kechirdi (Copperfildning vino omboridagi ishi Dikkens otasi vayron bo'lganidan keyin ishlagan mum zavodini eslatadi). Bu kabi ayanchli taqdir egalarini yozuvchining deyarli barcha asarlarida uchratishimiz mumkin. Nikels Niklby asari ham bundan mustasno emas. Jamiyatdagi qoloqliklar, bolalar tarbiyasiga befarq turolmagan, qalami o'tkir yozuvchi uchun bu kabi illatlarni o'z asarlarida muntazam reavishda yoritib borish ulkan maqsaddek edi go'yo. Chunki mazkur asar ham muqaddimadayoq jamiyatdagi qoloqliklar, maktablarning o'ziga yarasha holati va bunga nisbatan hukumat va yuqori qatlam egalarining munosabati, ayniqsa ularning bola tarbiyasiga bo'lgan loqaydliklari bilan boshlanadi. Asar bosh qahramoni Nikolas ham shu kabi adolatsizliklardan jabr tortadi.

Xulosa. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek ta'lim va tarbiya qaysi davr yoxud qaysi jamiyat bo'lmasin hamisha dolzarb masala bo'lib hisoblanadi hamda doimo

yozuvchilar nigohida gavdalanadi. Bu boradagi qilingan salmoqli ishlari va yaratgan asarlari uchun ham buyuk ingliz yozuvchisi Charls Dikkens boshqalardan jaralib turadi va uning asarlari hali hanus o'z o'quvchilari, qiziquvchilari sonini oshirsa oshiryaptiki, lekin kamaytirgani yoq. Chunki uning asarlari hayotiy voqealarga asoslangan, o'tkir syujetli va tarbiyaviy ahamiyatga ega hisoblanadi.

ADABIYOTLAR:

1. www.wikipedia.com
2. www.jstore.com
3. A survey of Bibliographical and textual studies of Dickens's works by Penn State University press vol.33 (2003), pp239-350
4. "The Age of Veneer": Charles Dickens and the antinomies of Victorian consumer culture by Peter Gurney Vol.32, No.3 (September 2015), pp,2229-246
5. Диккенс, Ч. Трудные времена / Чарльз Диккенс. Собр. соч. в XXX т. Перевод В. Топер. Т. XIX. М.: Художественная литература. 1960. с. 144.
6. Allen, Michael. Charles Dickens' Childhood / Michael Allen. London: Macmillan, 1988.
7. Collins, P. Dickens and the Ragged Schools/ P. Collins /Dickensian, 55. 1959;